

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОЖДЕСТВ И НЕРАВЕНСТВ С ПОМОЩЬЮ ТЕОРЕМЫ БИНЕ-КОШИ

Куянбаева Карина

Студентка 3-курса математического факультета Самаркандского Государственного
Университета имени Шарофа Рашидова
e-mail: karinamath@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена одному из основных раздел математики—неравенства и тождества. В данной работе доказываются тождества и неравенства с помощью теорема Бине-Коши.

Ключевые слова: тождества, неравенства, матрица, определитель, минор, теорема Бине-Коши.

Понятие «больше» и «меньше» наряду с понятием равенства возникли в связи со счетом предметов и необходимостью сравнивать различные величины. Понятиями неравенствами пользовались уже древние греки. В Древней Греции, около 300 г. до н. э. Евклид использовал геометрические неравенства для доказательства своих геометрических теорем в своей работе «Начала». В своей книге «Арифметика» написанной в 250 г. н. э., греческий математик Диофант также внес важный вклад в эту идею. Неравенства и тождества были изучены более глубоко такими математиками, как Пьер де Ферма, Рене Декарт и Иоганн Бернулли в 17-м и 18-м веках. Эти математики заложили основу того, как неравенства изучаются сегодня [1].

Неравенства и тождества применяются во многих сферах, как биология, экономика, физика и другие. Основная задача математики найти более общий метод доказательства неравенств и тождеств определенного вида. В данной работе мы покажем, как с помощью свойств матриц и определителей можно доказать тождества и неравенства различного вида [2].

Произведение двух прямоугольных матриц A и B дает квадратную матрицу порядка m если A имеет n столбцов и m строк, а матрица B имеет m столбцов и n строк. Миноры матриц A и B одинакового порядка, равного наименьшему из чисел n и m , называются соответствующими друг другу, если они стоят в столбцах матрицы A и строках матрицы B с одинаковыми номерами.

Следующая теорема была доказана Ж. Бине в 1811-году. Однако, в 1812-году Л. Коши представил более строгое и обобщенное доказательство теоремы в статье "Mémoire sur les fonctions qui ne peuvent obtenir que deux valeurs égales et de signes contraires par suite des transpositions opérées entre les variables qu'elles renferment" [].

Теорема (Бине-Коши) [3]. Пусть даны две матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix}.$$

Произведение данных двух матриц дает квадратную матрицу:

$$C_{m \times m} = A_{m \times n} B_{n \times m}.$$

$\det C$ можно выразить через миноры матриц A и B , то есть,

$$\det C = \begin{cases} 0, & \text{если } m > n, \\ \det A \cdot \det B, & \text{если } m = n, \\ \sum_{1 \leq \beta_1 \leq \dots \leq \beta_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_m \end{pmatrix} \cdot B \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_m \\ 1 & 2 & \dots & m \end{pmatrix} \end{cases}$$

если $m < n$.

При помощи теоремы Бине-Коши можно доказать тождества и неравенства различного вида [4-5].

Пример 1. Доказать тождество Коши

$$\begin{aligned} & (a_1c_1 + a_2c_2 + \dots + a_nc_n)(b_1d_1 + b_2d_2 + \dots + b_nd_n) - \\ & - (a_1d_1 + a_2d_2 + \dots + a_nd_n)(b_1c_1 + b_2c_2 + \dots + b_nc_n) = \\ & = \sum_{1 \leq i < k \leq n} (a_ib_k - a_kb_i)(c_id_k - c_kd_i). \end{aligned}$$

Доказательство. Чтобы доказать данное тождество, рассмотрим две матрицы со следующими элементами:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \\ \vdots & \vdots \\ c_n & d_n \end{pmatrix}.$$

Умножая эти матрицы имеем квадратную матрицу C :

$$C = AB = \begin{pmatrix} a_1c_1 + a_2c_2 + \dots + a_nc_n & a_1d_1 + a_2d_2 + \dots + a_nd_n \\ b_1c_1 + b_2c_2 + \dots + b_nc_n & b_1d_1 + b_2d_2 + \dots + b_nd_n \end{pmatrix}.$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \det C &= (a_1c_1 + a_2c_2 + \dots + a_nc_n)(b_1d_1 + b_2d_2 + \dots + b_nd_n) - \\ & - (b_1c_1 + b_2c_2 + \dots + b_nc_n)(a_1d_1 + a_2d_2 + \dots + a_nd_n). \end{aligned}$$

В тоже время пользуясь теоремой Бине-Коши, вычислим определитель матрицы C :

$$\begin{aligned} \det C &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} a_1 & a_n \\ b_1 & b_n \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c_1 & d_1 \\ c_n & d_n \end{vmatrix} + \dots + \\ & + \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_n \\ b_{n-1} & b_n \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c_{n-1} & d_{n-1} \\ c_n & d_n \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < k \leq n} (a_ib_k - a_kb_i)(c_id_k - c_kd_i). \end{aligned}$$

Тождество доказано.

Пример 2. Доказать тождество Брахмагупты для вещественных чисел a, b, c, d :

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ad - bc)^2 + (ac + bd)^2.$$

Доказательство. Допустим, что

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ и } A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим произведение этих двух матриц:

$$\begin{aligned} AA^T &= \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{pmatrix}, \\ \det AA^T &= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2. \end{aligned}$$

С другой стороны согласно теореме Бине-Коши:

$$\det AA^T = \det A \det A^T = (ad - bc)^2.$$

Отсюда вытекает, что

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ad - bc)^2 + (ac + bd)^2.$$

Тождество доказано.

Пример 3. Доказать, что для любых вещественных чисел x_1, x_2, \dots, x_n и y_1, y_2, \dots, y_n выполнено неравенство

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2.$$

Доказательство. Для доказательства данного неравенства, рассмотрим матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ y_1 & y_2 & \dots & y_n \end{pmatrix}.$$

Умножая матрицу A на A^T и пользуясь свойством $\det AA^T \geq 0$, мы имеем следующее:

$$\begin{aligned} AA^T &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ y_1 & y_2 & \dots & y_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \dots & \dots \\ x_n & y_n \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 & x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \\ x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n & y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 \end{pmatrix}, \\ \det AA^T &= (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2) - \\ &\quad - (x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n)^2 \geq 0, \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2 &\geq \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2. \end{aligned}$$

Неравенство доказано.

Пример 4. Если $a, b, c \in \mathbb{R}$ и $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, то докажите следующее неравенство:

$$a + b + abc \leq 2 + a^2 b^2.$$

Доказательство. Следуя вышеприведенным правилам рассмотрим матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & 1 & ab \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 1 \\ c & ab \end{pmatrix}.$$

Умножив матрицы A и A^T и пользуясь свойством $\det AA^T \geq 0$, мы имеем следующее:

$$AA^T = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 + c^2 & a + b + abc \\ a + b + abc & 2 + a^2 b^2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \det AA^T &= (a^2 + b^2 + c^2)(2 + a^2 b^2) - (a + b + abc)^2 \geq 0, \\ (a + b + abc)^2 &\leq 2 + a^2 b^2, a + b + abc \leq 2 + a^2 b^2. \end{aligned}$$

Неравенство доказано.

Пример 5. Доказать следующее неравенство:

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2(\sin x + \cos x) + \sin x \cos x} dx \geq \frac{\pi}{60}.$$

Доказательство. 1) Сперва рассмотрим неравенство и докажем его:

$$a^2 + b^2 + 4 \geq ab + 2a + 2b. \tag{1}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 2 \\ b & 2 & a \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} a & b \\ b & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}, \det AA^T = \begin{vmatrix} a^2 + b^2 + 4 & ab + 2a + 2b \\ ab + 2a + 2b & a^2 + b^2 + 4 \end{vmatrix} \geq 0.$$

Отсюда вытекает, что $a^2 + b^2 + 4 \geq ab + 2a + 2b$.

2) Заменяя в неравенстве (1) $a = \sin x, b = \cos x$. Имеем следующее:

$$\sin^2 x + \cos^2 x + 4 \geq \sin x \cos x + 2(\sin x + \cos x),$$

$$5 \geq \sin x \cos x + 2(\sin x + \cos x), \quad \frac{1}{2(\sin x + \cos x) + \sin x \cos x} \geq \frac{1}{5}. \quad (2)$$

3) Пользуясь неравенством (2) легко доказываем, что

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2(\sin x + \cos x) + \sin x \cos x} dx \geq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{5} dx = \frac{1}{5} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{60}.$$

Заключение

В данной статье теорема Бине-Коши была применена в доказательствах разных равенств и неравенств. Вначале рассмотрено применение теоремы, затем ее суть была разъяснена на основе практических примеров.

Литература

1. Д. А. Крыжановский. Элементы теории неравенств. Москва: Главная редакция общетехнической литературы и номографии, 1936.
2. З. И. Борович. Определители и матрицы. Москва: Наука, 1970.
3. А. Я. Овсянников. Дополнительные главы теории матриц. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020.
4. Д. К. Фаддеев. Лекции по алгебре. Москва: Наука, 1984.
5. А. Г. Курош. Курс высшей алгебры. Москва: Наука, 1965.
6. И. В. Проскуряков. Сборник задач по линейной алгебре. Москва: Наука, 1955.